

STEAM TA'LIMIY YONDASHUVLAR ASOSIDA O'ZBEK XALQ MUSIQASI VA UNING JANRLARI HAQIDA DARS JARAYONLARINI TASHKIL ETISH

M.K. Berkinbayeva¹, G.B. Abdiyeva²

¹Toshkent viloyati, Yuqori chirchiq tumani, 7-umumta'lim maktabi musiqa fani o'qituvchisi.,

²TVPMM "Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta'lim metodikasi" kafedrasini mudiri., PhD.,
Dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada **STEAM** ta'limiy yondashuvlar asosida o'zbek xalq musiqasi va uning janrlari haqida dars jarayonlarini tashkil etish haqida yozilgan bo'lib, bunda hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri –milliy qadriyatlarimizning qayta tiklanish jarayoni, musiqiy an'analarimizning atroflicha o'rganishni ham taqozo etishi, o'zbek xalq musiqasiga mansub turfa shaklli kuy-qo'shiqlaru ustoz san'atkorlar ijodi bo'lmish yuksak maqomlar bebaho ma'naviy boyligimizni tashkil etishi hamda ta'limda STEAM ta'limiy yondashuvlar haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: milliy tarona, yevrotsentrizm, musiqa, ritm, diapozon, g'ijjak, nay, tanbur, rubob, dutor, doira.

Аннотация: В данной статье рассматривается организация учебного процесса на основе образовательных подходов STEAM, посвященных узбекской народной музыке и её жанрам. Здесь затрагивается одна из актуальных проблем современности — процесс возрождения национальных ценностей, необходимость всестороннего изучения музыкальных традиций, значение разнообразия форм песен и мелодий узбекского народа, творчества выдающихся мастеров искусства, являющихся неотъемлемой частью нашего духовного богатства, а также образовательные подходы STEAM.

Ключевые слова: народная песня, европоцентризм, музыка, ритм, диапазон, гижак, най, танбур, рубоб, дутар, дойра.

Annotation: This article discusses the organization of educational processes based on STEAM approaches dedicated to Uzbek folk music and its genres. It addresses one of the pressing issues of our time—the revival of national values, the need for comprehensive study of musical traditions, the significance of diverse forms of songs and melodies by Uzbek people, as well as the work of outstanding artists who are an integral part of our spiritual wealth. Additionally, it covers educational approaches within the framework of STEAM.

Keywords: folk song, Eurocentrism, music, rhythm, range, ghijak, nay, tanbur, rubab, dutar, doira.

Aholi, ayniqsa, olis hududlarda istiqomat qiladigan fuqarolarga madaniy dam olish xizmatlari ko'rsatish darajasini oshirish, Respublikaning barcha hududlarida teatr, sirk va boshqa turdagi ommaviy-madaniy va konsert-tomosha tadbirlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish, madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalarini milliy cholg'ular, musiqa darsliklari, notalar to'plamlari va o'quv-metodik adabiyotlar bilan ta'minlashning yaxlit tizimini yaratish maqsadida, shuningdek, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq: 2022/2023 o'quv yilidan boshlab ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan.

Hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri ta'lim jarayoniga STEAM ta'lim tizimining joriy etilishi natijasida kelajakda innovatsion iqtisodiyotni yaratish uchun zarur bo'lgan kasblarni egallashga zamin yaratilishini namoyon etish va kreativlik mohiyatini anglatish shu bilan birga-milliy qadriyatlarimizning qayta tiklanish jarayoni, tabiiyki, musiqiy an'analarimizning atroflicha o'rganishni ham taqozo etadi. «STEAM — ta'lim» (Science — tabiiy fanlar, Technology — texnologiyalar, Engineering — muhandislik, Art — san'at, Mathematics — matematika) dasturi orqali o'zbek xalq musiqasiga mansub turfa shaklli kuy-qo'shiqlaru ustoz san'atkorlar ijodi bo'lmish yuksak maqomlar bebaho ma'naviy boyligimizni o'quvchilarga etkazishdan iboratdir. Zotan musiqiy meros namunalarida avlod-ajdodlarimizning qalb-qo'rida saqlangan ezgu-niyatlari, orzu-umidlari. Nozik hissiy kechinmalari va umuman borliq haqidagi falsafiy mushohadalari, o'zining yorqin ifodasini topgandir. Milliy kuy-taronalarni tinglar ekanmiz, ularda tarannum etilgan "asrlar ovozi", dilrabo ohanglarda mujassam etilgan nozik va yuksak insoniy his-tuyg'ular qalbimizni hayajonga soladi va ayni vaqtda ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan badiiy an'analarni qadrlashga undaydi.

O'zbek xalq musiqasi o'zining serqirrali mazmuni, shakli va janri bilan O'rta Osiyodagi qozoq, tojik, turkman va boshqa xalqlar musiqasi madaniyati bilan mustahkam bog'langandir. Xalq qo'shiqlari bir ovoqli bo'lishiga qaramasdan ajoib kuychan, turli usullarga (musiqasi ritmlariga) boy o'zbek musiqasi san'atining xazinasidir.

Xalq qo'shiqlariga musiqasi asboblarining jo'r bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ba'zi holatlarda kuylar asboblar jo'rligida yana ham mayinlashib, kuyga o'zgacha jilo beradi. Xalq kuy va qo'shiqlarimiz ikki xil ansambllar jo'rligida ijro etiladi:

1. Uyda, xonada: g'ijjak, nay, tanbur, rubob, dutor, doira asboblari jo'rligida.
2. Katta marosimlarda karnay, surnay, nog'ara, bir necha doira va boshqa asboblar jo'r bo'ladi.

Xalq qo'shiqlarimizni ikki turga bo'lishimiz mumkin: cholg'u turi va qo'shiq turlariga. Masalan: cholg'u turiga Yangi tanavor, Gul bahor va tanavor, Cho'li iroq, Norim-norim va boshqalar. Qo'shiqlar misolida biz Munojot, Ushshoq, Bayot va hokazolarni aytib o'tishimiz lozim.

O'zbek xalq qo'shiqlari lirik, marosim, mehnat, lapar, dostonlar va bir necha xil yo'nalishlardan iborat.

Buxoroda — Mavrigixonlik, bu xalq ijodiyoti faqat Buxoroga tegishli. Toshkent va Farg'onada Katta ashula, Xorazmda sho'x va o'ynoqi kuy va qo'shiqlar ijro etiladi.

- Yalla, bandli (kupletli) qo'shiq bo'lib 2-3 xonanda ijrosida ijro etiladigan asardir. Yallani ijro etishda qizlar raqsga tushadilar. Yallaning o'rta va katta avjlari xonandalarning ovoz pardalariga ko'ra bo'linib ijro etiladi. Masalan: Jonon bo'laman deb, hammani kuydirasanmi yallasi, Karvon keladi yallasi mehnatga bag'ishlangan, Sho'xi pari ishqiga giriftorman yana lirik harakterda.

- Lapar, raqsbop kuyga ega bo‘lib, ko‘pincha qo‘shiq raqs bilan ijro etiladi. Laparni, odatda, ikki qo‘shiqchi dialog shaklida ijro etadi. Uning she‘rlari asosan ishqiy-lirik yoki hajviy, hazil mazmunidagi asarlardan tashkil topadi. Masalan: yigit va qiz orasidagi diolog bir xil kuyning takrorlanishida ijro etiladi. Masalan:

Sochingni qora deydilar,
Qora soch ukam yor-yor.
Ko‘rsat yuzingni bir ko‘rayin,
Jonim ukam yor-yor.

Ta’limda STEAM yondashuv umumta’lim maktablarida sinf-dars tizimidan loyihaviy faoliyatga tomon o‘tish, fundamental bilimlarni funksional bilimlarga ko‘chirish, ularni amaliyotda faol qo‘llash jarayoni orqali fanlar integratsiyasi, kesishmasida muammolar yechimining yangicha yo‘llarini izlash, lozim topilsa, kashf etishga yo‘naltirish kabi vazifalarni qo‘yadi. Musiqa fanida ashula janriga ko‘proq lirik harakterga ega bo‘lgan, insonni psixologik va ichki his-tuyg‘ularini bildiradigan qo‘shiqlar turkumi kiradi. Shuning uchun ham o‘quvchilarni bilimini oshirishda yangi yondashuvlardan foydalanib, katta ashula janri musiqa asbobisiz ijro etilib, qo‘shiqchi qo‘lida likobcha yoki lalicha ushlab qo‘shiqni ijro etishni o‘rgatish o‘quvchida qatiyatlik, sahna madaniyatini o‘rgatadi.

O‘zbek musiqa san’atining ildizlari juda qadimiydir. Tarixiy adabiyotlardagi ma’lumotlar va arxeologik qazilma topilmalari shundan dalolat beradiki, eraizdan oldingi Iskandar Zulqaynayn O‘rta Osiyoni zabt etganida yunonlar ajdodlarimiz bo‘lmish sug‘diylar, baqtriyaliklar va xorazmiylklarning boy musiqa madaniyatidan hayratda qolganlar. Ularning mashshoq-xonandalari ajdodlarimizning ajoyib dilkash qo‘shiq va kuylarini, yuksak ijrochilik sanatini shuningdek, xushnavo turli cholg‘u asboblarini o‘rganib, o‘zlarining musiqa madaniyatini boyitganlar. Natijada, ayrim cholg‘u asboblarimiz Evro‘pa xalqlari amaliyotida qo‘llanib, yangi ko‘rinish (shakl) va nomlanishda tarqalgan.

Ajdodlarimizning qadimgi zardushtiy (otashparastlik) diniy kitobi “Avesto” yozuvlariga binoan xudolarga sig‘inish bilan bog‘liq bo‘lgan turli marosimlarda ham qo‘shiqlar kuylangan. Undagi got (madhiya) lar jo‘r bo‘lib kuylangan. VII asrda O‘rta Osiyoga islom dinini olib kelgan arablar ham ajdodlarimiz musiqa madaniyatidan bebahra qolmadilar. Milliy qadriyatlarimizdan Navro‘z bayramimiz ham mamlakatimizda keng nishonlanadi. Navro‘z bayrami qo‘shiqlari haqida fikrlashamiz. Go‘zal bahorni bayram fasli deb ataydilar, chunki bu faslda Navro‘z, ya’ni yangi yil bayrami keng nishonlanadi. Navro‘z bayramida qo‘shiq-yallalar kuylanadi, o‘lan-aytishuvlar va turli hil qiziqarli o‘yinlar o‘tkaziladi. Shuningdek, bu bayramda ko‘klam o‘simliklari o‘nib chiqish munosabati bilan aytiladigan alohida qo‘shiqlar ham mavjud. Masalan, boychechak a binafshalarning ochilishi shodlik tuyg‘ulariga sabab bo‘lgan va bu tuyg‘ular maxsus aytimlarda o‘z ifodasini topgan. Bu holatni jumladan, boychechak haqidagi qo‘shiqlarda his etamiz. Boychechak Navro‘zning darakhchisi hisoblangan, chunki uning unib-o‘sib chiqishi Navro‘z kuniga to‘g‘ri keladi. Shu bois boychechaklarni qir adirlardan topib kelib, u haqda shodlik qo‘shig‘ini uyma-uy yurib kuylaganlar va shu tarzda bu xushxabarni qo‘ni-qo‘shni, mahalla ahliga yetkazganlar. Navro‘z kuni shodlik tuyg‘ularini ifoda etuvchi cholg‘u kuylari ham ijro etilgan. An shunday ko‘hna kuylarning ayrimlari bizgacha yetib kelgan. Xususan, “Navro‘zi Ajam”, “Ajam taronalari” singari kuylar shular jumlasidandir.

Maktab o'quvchilari uchun halq qo'shiqlari uzoq asrlardan bizgacha yetib kelgan bolalar qo'shiqlari o'zbek xalq og'zaki badiiy ijodining tarkibiy qismini tashkil etadi. Ularda yosh alodning jo'shqin hayoti, yil fasllari va turli bayramlarga munosabati o'ziga xos ifoda etiladi. Bolalar qo'shiqlarining ko'pchiligi o'yin vaziyatida aytilgan. Bahor faslida kuylangan "Binafsha", "Chittigul", "Yomg'ir yog'aloq", "Laylak keldi" singari qo'shiqlar shular jumlasidandir. Masalan, baxor chog'i yomg'ir shivalab yog'arkan, shu fursatdan quvongan bolalar o'yinga berilib, mutoyiba ila "Yomg'ir yog'aloq" qo'shig'ini kuylaydilar. Binafsha va boychechaklarning unib-o'sishi ham bolalarning quvnaib o'ynashlari va qo'shiq kuylashlariga sabab bo'lgan.

Ma'lumki, xalqimizning qadimdan laylak, turna, qaldirg'och kabi qushlarni baxor elchilari sifatida e'zozlab keladi. Chunki bu qushlarning uchib kelishi yaxshi kunlardan darak bergan. Masalan, erta baxorda laylakni ko'rish baxtdan nishona deyilsa, laylak uchib kelgan tomondan ko'ringan odam qishloqqa qut-baraka keltiradi deb e'tiqod qilingan. Chunonchi baroqt uchib kelgan turna rizq-ro'z unumi bo'lishini anglatgan. Bolalar qushlarning uchib kelishini intizorlik bilan kutishgan. Chunki, vushlar uzoq kunlar boshlanishining xabarchisi hamdir. Shu bois, masalan, laylak uchib kelganini ko'rgan bolalar "Laylak keldi" qo'shig'ini kuylashgan. Va bu haqda kattalarni xabardor qilishga oshiqadilar.

Laylak keldi yoz bo'ldi
Qanoti qog'oz bo'ldi
Dala-dashtlar qulf urib
Daryo bo'yi soz bo'ldi

Istiqloq sharofati ila ko'p asrlik milliy musiqiy merosimizga milliy-ma'naviy qadriyatlarimiz qatorida alohida e'tibor berila boshladi. Endilikda biz ham halqimizning ajoyib hilma-xil va bir-biridan go'zal mahalliy an'analardan ruhiy bahramand bo'lish imkoniga ega bo'ldik.

Yuqorida bayon etilgan fikrlarimizni tahlil etsak, bularning barchasi tarbiya, o'sib kelayotgan, o'quvchi yoshlar ma'naviy-ahloqiy tarbiyasi uchun dasturi amal. O'tmishsiz kelajak yo'q. Halk qo'shiq va kuylari orqali o'quvchm yoshlarning ma'naviy dunyosi, ruhiy ahloqi poklanadi, kattalarni hurmat qilishga o'rgatadi. Bir-birlari bilan turli o'yin musobaqalar orqali tanib, do'st orttiradilar, tarix o'aqida bilimlari mustahkamlanadi, musiqa asboblari, milliy liboslar bilan yaqindan tanishadilar. Navro'z bayrami- millat ma'naviyatini uyg'otadigan, shakllantiradigan va rivojlantiradigan bayramdir. Ayni shu bayramda barcha ishtirokchilar, tomoshabinlar, yoshu-qari barisi milliy urf-odatlarimizni namoyon etadilar, san'atkorlar milliy qo'shiqlarini madh etsalar, rassom va musavvirlar milliy turmush tarzini qog'ozga tushuradilar, oshpazlar faqat o'zbek taomlarini pishirsalar, chevar-dizaynerlar o'zbekona liboslarni namoyon etadilar. O'g'il bolalar oq yaktak, do'ppi, qiyiqcha kiyishsa, qizlar atlasu adraslarda sochlari mayda o'rilgan holda bo'ladi. Buvi-yu bobolari oldiga oshiqadilar, chunki ular rahbarligida sayil tomosha qilishlari, varrak uchirish, beshtosh, chillak, kim oladi shuginani kabi bolalarning sevimli o'yinlari o'ynaladi.

Darhaqiqat, yurtni, millatni tarixi, milliy merosi, urf-odatliari saqlaydi. Bularni kelajak avlodga yetkazish ularning ongini ma'naviyat, madaniyat kabilar bilan sug'orish avvalom bor jamiyatning negizi bo'lmish oila zimmasida deb o'ylashni joiz topdik. Ona tarbiyasi aqli teran bo'lishi, sog'lom oila muhiti- o'sha oilada o'sayotganfarzandni sog'lom bo'lishiga katta zamin yaratadi. Farzand tarbiyasi nafaqat ona, balki sog'lom, teran fikrlovchi boshqa oila a'zolariga ham katta mas'uliyat yuklaydi. chunki qush uyasida ko'rganini qiladi. Binobarin, farzand mioli oq varaq-unga nima chizsangiz, qanday ranglardan foydalansangiz, shular qoladi.

Bog'cha yoshidagi bolalar ham tarbiyachilar qo'lida, jamoa muhitiga qat'iy reja asosida tarbiyalanadi, kamol topadi. Ularning kuylashi, she'r yodlashi, raqsga tushishi, do'st-o'rtoq tanlashi kabi ilk bilim-ko'nikmalarni egallaydilar. Navro'z, yangi yil, mustaqillik bayrami va b... bayramlar hakida ilk tasavvurga ega bo'ladilar. Bu davrda ularning yoshiga xos, mos bilimlar berilib borishi kerak.

Maktab davrida o'quvchilar tayanch bilimlarni egallaydilar. Bu bilimlar ularning keyinchalik hayot yo'lida o'z o'rinlarini topishga, komil inson bo'lib yetishishda yo'l boshchi bo'ladi. Har bir yosh davrlarda Davlat ta'lim standart talablari bilan ta'lim-tarbiya beriladi.

Shu o'rinda qaysi fan bo'lmasin, berayotgan bilimni ta'lim-tarbiya bilan ma'naviyat bilan sug'orilgan dars jarayonini tashkil etishlarini tavsiya etgan bo'lardim. Har kuni, xar darsda o'quvchi qaysi yurt farzandi, uning tarixi qanday ekanini doimo ta'kidlab turishlari shartdir.

Hozirgi kun talabi axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib, dars jarayonini tashkil etishdir. Bunday talab 2 tarfga foyda keltiradi:

1) O'qituvchi –ustoz dars uchun ma'lumotlarni mavzularni ko'rgazmalar asosida yorqin, qizivarli etib tayyorlashga xarakat qiladi, doimo izlanishda bo'ladi. Hozirgi zamon yangiliklaridan boxabar bo'lishga undaydi.

2) O'quvchilar yangi mavzuni turli muhit va o'yin orqali egallar ekanlar, o'zlashtirish va bilimga qiziqishlari ortadi

3) Ustoz-muallim sinfdagi har bir o'quvchi psixologiyasini bilishga, yangi bilimlar kimda qanday o'zlashtirishligini bilishi va darsni zamon bilan hamnafas olib borishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar

1. S.M.Veksler. Ocherki istorii o'zbekskoy muzi'kal'noy kul'turi. Toshkent 1965.
2. T.S.Vizgo Razvitiya muzikal'noy kul'turi O'zbekistana i yeyo svyazi s ruskoy muzikoy Moskva 1970.
3. T.Ye.Solomonova. O'zbek musiqasi tarixi. Toshkent O'qituvchi, 1981.